

Analisis Perancangan Sistem Informasi (September 2021)

Luthfi Fakhri Ramadhan, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang,
Sumatra Barat Indonesia

Abstract— Karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi” ini dilatarbelakangi untuk mengetahui tentang Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Sistem informasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam akses informasi serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan akibat kelalaian manusia. Tujuan umum dari sistem informasi adalah untuk menyediakan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan manajemen, mempermudah pelaksanaan operasional sehari-hari, dan memberikan informasi yang tepat bagi pihak di luar organisasi, terutama mengenai masalah transparansi manajemen. Sistem informasi dapat digunakan dengan merancang dan menganalisis sistem. Perancangan sistem informasi ini adalah untuk memudahkan dalam melakukan pengambilan tindakan dan keputusan. Jurnal ini akan membahas mengenai penggunaan sistem informasi dalam berbagai kegiatan berdasarkan beberapa studi kasus berdasarkan dengan menggunakan jurnal yang diperoleh melalui Jurnal Optimasi dan Sistem Industri. Kesimpulan yang diperoleh adalah, analisis dan perancangan sistem informasi memungkinkan terciptanya sistem informasi yang lebih efektif dan efisien sehingga meningkatnya produktivitas.

Index Terms—Analisis, Desain, Efektivitas, Informasi, Sistem Informasi

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem informasi yang mengikuti perkembangan zaman memberikan perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah perkembangan teknologi terutama pada bidang informasi yang memungkinkan kegiatan akses informasi dapat dilakukan dengan aman dan lancar. Sistem informasi tersebut dalam pengaplikasiannya tidak terlepas dari kegiatan perancangan sistem informasi. Perancangan sistem informasi ini berisikan serangkaian langkah-langkah dalam merancang dan memodelkan sistem sebelum sistem tersebut direalisasikan yang berguna untuk menjamin diperolehnya sistem informasi yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada [1]. Perancangan sistem informasi membuat terjadinya aksesibilitas data secara efektif dan efisien sehingga meningkatnya produktivitas dalam pengembangan dan pemeliharaan suatu sistem informasi [2]. Peranan perancangan sistem informasi ini sangat penting untuk diketahui dan dipelajari karena perannya yang besar dalam

pengembangan sistem informasi untuk menjadi lebih baik sehingga perlunya analisis yang dilakukan pada perancangan sistem informasi ini. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Industri dan mengetahui konsep dasar dari analisis dan perancangan sistem informasi.

II. STUDI LITERATUR

Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain^[3]. Sistem dapat pula berarti jaringan kerja yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan tujuan tertentu. Contoh dari sistem adalah kelompok manusia, mesin, hal, atau jenis entitas lainnya. Dalam memahami sistem informasi harus dilihat keterkaitan antara data dengan informasi sebagai entitas penting pembentuk sistem informasi. Data merupakan nilai, keadaan, atau sifat yang berdiri sendiri lepas dari konteks apa pun [3]. Sedangkan *Database* dapat didefinisikan sebagai koleksi data yang terintegrasi, terorganisasi dan disimpan melalui suatu cara sehingga dapat diambil kembali dengan mudah.. Sementara itu informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang [3]. Sehingga sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu alat untuk menyajikan informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya dengan tujuan untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi sub sistem suatu perusahaan, dan menyajikan sinergi organisasi pada proses [3].

Sistem informasi terdiri dari enam komponen [2]. Pertama adanya komponen input berupa data yang masuk ke dalam sistem informasi. Kedua adanya komponen model berupa kombinasi prosedur, logika, dan model matematika. Ketiga adanya komponen output berupa hasil informasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Keempat adanya komponen teknologi berupa alat dalam sistem informasi untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian sistem. Kelima adanya komponen basis data berupa kumpulan data yang saling berhubungan. Keenam

adanya komponen kontrol yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi.

III. PEMBAHASAN

1. Jurnal Pertama

Pembahasan jurnal pertama ini didasarkan kepada jurnal yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X” yang diterbitkan oleh Jurnal Optimasi Sistem Industri pada tahun 2018 [4]. Permasalahan yang dibahas pada jurnal ini adalah mengenai masih digunakannya *spreadsheet* sebagai aplikasi pendukung sistem informasi pada Laboratorium Proses IV yang menyebabkan sebagian besar aktivitas dan evaluasi masih dilakukan secara manual sehingga memperlambat laju aliran informasi. Penggunaan *spreadsheet* ini membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kecurangan yang disebabkan oleh minimnya jasa pengamanan bawaan yang digunakan pada *software* tersebut.

Tujuan pembuatan jurnal tersebut adalah merancang sistem informasi pengendalian kualitas yang lebih efisien serta aplikasi berbasis web pendukungnya pada Laboratorium Proses IV PT X. Perancangan sistem informasi tidak dilakukan sekaligus, sehingga penelitian hanya fokus terhadap aliran informasi yang terkait dengan hasil tes material dari Operator 1 ke Staff Evaluasi dan operator *Central Control Room* (CCP).

Tahapan penelitian pada jurnal tersebut terdiri dari empat tahapan. Tahap pertama berupa studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan aktual. Tahap kedua berupa analisis sistem informasi yang dilakukan menganalisis cara sistem informasi yang bekerja serta letak permasalahannya. Tahap ketiga berupa perancangan sistem informasi yang dilakukan dengan cara mengembangkan sistem informasi yang ada. Tahap keempat berupa perancangan aplikasi berbasis web dengan cara merancang aplikasi berbasis web berdasarkan hasil dari tahap ketiga.

Kesimpulan yang diperoleh dari jurnal tersebut adalah diperolehnya rancangan aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk menggantikan model lama yang sebagian besar dioperasikan secara manual sehingga dengan rancangan baru tersebut mampu meningkatkan efisiensi serta mampu mengatasi kelemahan sistem yang ada pada Laboratorium Proses IV PT X.

Saran yang diperoleh dari jurnal tersebut untuk penelitian selanjutnya adalah supaya Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada dua level yaitu pada level yang lebih terbatas yang mana kemampuan rancangan sistem informasi dengan aplikasi berbasis web di Laboratorium Proses IV PT X ini dapat dikembangkan secara lebih lanjut sehingga menjadi *Decision Support System* (DSS) dan pada level yang lebih luas yang mana penerapan rancangan sistem informasi dengan aplikasi berbasis web dapat diperluas sehingga melingkupi seluruh Laboratorium Proses yang ada di PT. X. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi pengembangan sistem pengendalian kualitas berbasis intranet.

2. Jurnal Kedua

Pembahasan pada jurnal kedua ini didasarkan kepada jurnal yang berjudul “Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB” yang diterbitkan oleh Jurnal Optimasi Sistem Industri pada tahun 2017 [5]. Permasalahan yang dibahas pada jurnal tersebut adalah manajemen pergudangan di CV. ABB belum begitu baik seperti pendataan gudang, data *request part*, data *stock spare part*, data pengeluaran *spare part*, dan data *purchase order* yang masih sangat manual. Pengawasan penggunaan *spare part* dan pendataan *spare part* yang masih ditulis tangan oleh karyawan membuat sangat rentan terjadinya kesalahan karyawan yang melakukan pencatatan dan kemungkinan manipulasi data.

Tujuan pembuatan jurnal tersebut adalah untuk memperbaiki perbaikan manajemen pergudangan yang ada di CV. ABB supaya manajemen pergudangannya bisa menjadi lebih baik, akuntabel dan transparan dengan menggunakan sistem informasi berbasis web.

Tahapan penelitian pada jurnal tersebut terdiri dari enam tahap. Tahap pertama berupa observasi awal yang dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap manajer dan staf di CV. ABB agar dapat mengetahui apa masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Tahapan kedua berupa identifikasi masalah yang dilakukan dengan cara menentukan rumusan masalah, tujuan penelitian yang nantinya bisa menjawab semua masalah, dan batasan masalah agar penelitian tidak keluar dari ruang lingkup masalah. Tahap ketiga berupa studi literatur yang dilakukan dengan cara mencari landasan teoritis maupun praktis untuk membantu pemecahan masalah yang dihadapi. Tahap keempat berupa pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data primer dan sekunder mengenai permasalahan yang ada. Tahap kelima berupa analisis perancangan sistem yang dilakukan dengan cara menganalisis *user requirement*, *logical design*, dan *physical design*. Tahap keenam berupa kesimpulan dan tindak lanjut yang dilakukan dengan cara menjelaskan perbedaan kondisi sebelum dan sesudahnya diterapkannya manajemen pergudangan. Dari hasil tersebut, diambil kesimpulan apakah dengan adanya manajemen pergudangan akan menjadi lebih baik atau tidak dan memberikan saran untuk tindak lanjut penelitian berikutnya.

Kesimpulan yang diperoleh dari jurnal tersebut adalah sistem informasi yang diimplementasikan pada CV. ABB berhasil secara cukup efektif dalam mengatasi permasalahan dalam manajemen pergudangan serta menjadikan manajemen pergudangan lebih akuntabel dan transparan.

Saran yang diperoleh dari jurnal tersebut untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya fitur notifikasi jika ada STNK yang akan habis masa berlakunya, sehingga dapat terhindar dari masalah telat perpanjangan STNK yang dapat menambah pengeluaran karena harus membayar denda pajak serta untuk *finance* bisa ditambahkan menu harga dari setiap *spare part* untuk memudahkan dalam pemesanan *spare part*, menu *report finance* yang berisi *rincian* pengeluaran pembelian *spare part*.

3. Jurnal Ketiga

Pembahasan pada jurnal ketiga ini didasarkan kepada jurnal

yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile” yang diterbitkan oleh Jurnal Optimasi Sistem Industri pada tahun 2019 [6]. Permasalahan yang dibahas pada jurnal tersebut mengenai masalah pemasaran dan penyediaan informasi jasa mengenai wisata pulau yang masih minim sehingga sulitnya bagi usaha jasa transportasi biduk lokal untuk mendapatkan pelanggannya karena usaha yang selama ini dilakukan oleh nelayan biduk tersebut dalam mendapatkan pelanggannya hanya dengan memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi yang selanjutnya meminta pelanggannya yang memberikan informasi kepada teman wisatawan tersebut yang ingin menggunakan jasanya.

Tujuan dari pembuatan jurnal tersebut adalah untuk membuat strategi peningkatan usaha nelayan biduk melalui perancangan sistem informasi pemasaran berbasis *web mobile*.

Tahapan penelitian pada jurnal tersebut terdiri dari lima tahap. Tahap pertama berupa analisis kebutuhan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji sistem yaitu bagaimana pemasaran dan promosi yang efektif untuk biduk wisata pulau di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat. Tahap kedua berupa perancangan sistem *database* yang dilakukan dengan cara merancang suatu sistem *database* dengan menggunakan MySQL yang menyimpan semua data dan informasi yang diperlukan dalam perancangan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau yang kemudian dihubungkan dengan sistem informasi pemasaran sehingga memudahkan untuk penyimpanan data dan pengambilan kembali data yang diperlukan. Tahap ketiga berupa perancangan sistem informasi pemasaran yang dilakukan dengan cara merancang sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta sistem informasi pemasaran ini dirancang dengan memanfaatkan *Content Management System* (CMS). Tahap keempat berupa validasi yang dilakukan dengan cara uji coba sistem informasi pemasaran kepada pengguna sistem yaitu nelayan biduk dan wisatawan yang tujuannya untuk mengetahui apakah sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau yang dirancang telah sesuai dengan kebutuhan nelayan biduk maupun wisatawan, dan memberikan output sebagaimana yang diinginkan. Tahap kelima berupa implementasi yang dilakukan dengan cara merealisasikan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau yang telah dirancang untuk dapat digunakan oleh nelayan biduk dalam memasarkan jasa transportasi biduk wisata pulau serta nelayan biduk diberikan pelatihan penggunaan sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau untuk meningkatkan jumlah wisatawan sebagai upaya peningkatan perekonomian nelayan biduk.

Kesimpulan yang diperoleh dari jurnal tersebut adalah pengimplementasian sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau berbasis *web mobile* yang diharapkan dapat menunjang kegiatan pemasaran dan promosi dengan melakukan pembaharuan (*update*) informasi tentang paket wisata pulau, atraksi yang ada di pulau wisata, jadwal wisata, dan promo wisata.

Saran yang diperoleh dari jurnal tersebut untuk penelitian selanjutnya pada pengembangan *web mobile* diharapkan dapat

meningkatkan jumlah wisatawan pengguna biduk wisata pulau sebagai upaya peningkatan perekonomian nelayan biduk secara berkelanjutan.

4. Jurnal Keempat

Pembahasan pada jurnal keempat ini didasarkan kepada jurnal yang berjudul “Optimasi AHP dalam mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam memanfaatkan *E-Commerce*” yang diterbitkan oleh Jurnal Optimasi Sistem Industri pada tahun 2018 [7]. Permasalahan yang dibahas pada jurnal tersebut mengenai masalah UMKM menengah kebawah di Kepulauan Bangka Belitung yang masih sulit berkembang akibat masih terbatasnya area pemasaran.

Tujuan dari pembuatan jurnal tersebut adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pelaku usaha UMKM di Kepulauan Bangka Belitung dengan memanfaatkan perdagangan elektronik atau *e-commerce*.

Tahapan penelitian pada jurnal tersebut terdiri dari lima tahap. Tahap pertama berupa penentuan objek penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pemilihan lokasi penelitian yang didasarkan pada banyaknya pelaku usaha kecil menengah yang potensial tetapi belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam memasarkan produknya. Tahap kedua berupa pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan observasi dan studi kepustakaan. Tahap ketiga berupa penentuan instrumen penelitian yang dilakukan dengan cara membuat pendukung penelitian berupa kuesioner dan perangkat lunak *expert choice*. Tahap keempat berupa pembuatan hirarki analitik yang dilakukan dengan cara membuat matriks perbandingan berpasangan tiap kriteria, menghitung bobot tiap kriteria, dan menghitung nilai konsistensi rasio. Tahap kelima berupa pembobotan rasio berpasangan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara setiap kriteria pada level satu secara horizontal dengan kriteria lainnya yang selevel supaya dapat melihat berapa tingkat kepentingan satu kriteria dibandingkan dengan kriteria lainnya.

Kesimpulan yang diperoleh dari jurnal tersebut adalah diketahuinya faktor yang mempengaruhi penggunaan *e-commerce* yaitu faktor kendala teknologi yang kalau dioptimalkan dapat memperkecil faktor kendala tersebut.

Saran yang diperoleh dari jurnal tersebut adalah hasil penelitian yang dilakukan pada jurnal tersebut dapat digunakan oleh para *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan perhatian terhadap penguasaan teknologi informasi yang dapat memperlancar transaksi bisnis dengan *e-commerce*.

5. Jurnal Kelima

Pembahasan pada jurnal kelima ini didasarkan kepada jurnal yang berjudul “Pembuatan *Knowledge Management* pada *External Cylindrical Grinding*” yang diterbitkan oleh Jurnal Optimasi Sistem Industri pada tahun 2016 [8]. Permasalahan yang dibahas pada jurnal tersebut mengenai masalah bagaimana menyelesaikan permasalahan pembelajaran bagi operator baru dalam proses gerinda benda silinder menggunakan *knowledge management system*.

Tujuan pembuatan jurnal tersebut adalah untuk

menghasilkan sebuah *knowledge management system* berupa aplikasi pengambilan keputusan dan pembelajaran yang dapat membantu operator baru dalam memilih parameter *grinding* seperti mesin, *grinding wheel*, *dressing tool*, dan *coolant* pada proses *grinding* permukaan silinder.

Tahapan penelitian pada jurnal ini terdiri dari empat tahap. Tahap pertama berupa analisis sistem yang dilakukan dengan cara menganalisis studi kelayakan dan studi kebutuhan dari kasus yang dibahas. Tahap kedua berupa desain sistem yang dilakukan dengan cara melakukan penerjemahan dalam UML sesuai dengan tahapan yang akan dilalui sistem dan perancangan *database* menggunakan MySQL. Tahapan ketiga berupa implementasi sistem yang dilakukan dengan cara melakukan perancangan aplikasi menggunakan pemrograman berbasis objek serta pengujian aplikasi. Tahap keempat berupa analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis terhadap input dan output dari aplikasi yang dibuat, model perancangan, kelebihan dan kekurangan aplikasi yang dirancang dan peran *knowledge management* pada aplikasi.

Kesimpulan yang diperoleh dari jurnal tersebut berupa diperolehnya aplikasi *knowledge management system* pada *external cylindrical grinding* dapat digunakan untuk membantu operator dalam memilih parameter *grinding* yang akan digunakan karena hasil rekomendasi yang akurat dari sistem serta dapat digunakan sebagai media *knowledge sharing*.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan jurnal ini adalah dapat diketahuinya bahwa sistem informasi sangat dibutuhkan dalam melakukan optimalisasi pada berbagai aspek kehidupan. Sistem informasi yang dirancang dengan baik membuat meningkatnya efektivitas suatu kegiatan dan meminimalkan terjadinya kesalahan akibat kelalaian manusia. Berdasarkan beberapa studi kasus yang dibahas pada jurnal ini, kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Perancangan sistem informasi dapat menjadikan sistem manajemen model lama yang sebagian besar dioperasikan secara manual menjadi model yang berbasis digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengatasi kelemahan sistem yang ada.
2. Perancangan sistem informasi memungkinkan membuat model sistem informasi yang ada menjadi lebih baik, akuntabel, dan transparan.
3. Perancangan sistem informasi memungkinkan membuat suatu model sistem informasi yang dapat diakses dan dijangkau dengan lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan sistem informasi yang lama.
4. Faktor yang mempengaruhi penggunaan *e-commerce* yaitu faktor kendala teknologi yang kalau dioptimalkan dapat memperkecil faktor kendala tersebut
5. Penggunaan sistem informasi dapat membantu operator dalam melakukan pemilihan keputusan berdasarkan hasil analisa sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Supriyadi, Eddy. 2020. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- [2] Anggraeni, E.Y., dan Irviani, R. 2017. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- [3] Fatta, H.A. 2007. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- [4] Yuliandra, B., & Wulan, R. F. 2018. "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X". *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 17(2), 113-125. DOI: 10.25077/josi.v17.n2.p113-125.2018
- [5] Azwir, H. H., & Patriani, O. 2017. "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB". *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 16(1), 10-24. DOI: 10.25077/josi.v16.n1.p10-24.2017
- [6] Amrina, E., Kamil, et. al. 2019. Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile (Studi Kasus di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat). *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 18(2), 142-152. DOI: 10.25077/josi.v18.n2.p142-152.2019
- [7] Magdalena, H., & Irawadi, S. 2018. Optimasi AHP dalam mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam memanfaatkan E-Commerce. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 17(1), 16-25. DOI: 10.25077/josi.v17.n1.p16-25.2018
- [8] Arief, I., & Fikri, M. A. (2016). Pembuatan Knowledge Management pada External Cylindrical Grinding. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 15(1), 47-61.

Luthfi Fakhri Ramadhan lahir di Kota Bukittinggi, Sumatra Barat tahun 2000. Sekarang berstatus sebagai mahasiswa S1 di Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Sumatra Barat, Indonesia